

Московский Государственный Университет
Географический факультет
Кафедра картографии и геоинформатики

Практическая работа по курсу
"Карты природы"

Составление научно-справочной почвенной карты
масштаба 1: 4 800 000
на основе генерализации исходной карты масштаба 1: 1 600 000

Редакционный план.

Выполнила : студентка 407 группы
Леменкова П.

Москва - 2003

Фрагмент почвенной карты Алтайского края.

- - почвы с присутствием солодей
- - осолоделые почвы
- - солонцы луговые
- - почвы горных территорий

Легенда:

Почвы равнин:

Масштаб 1: 4 800 000

- Пд-1 Дерново-слабоподзолистые
- Пд Дерново-подзолистые
- Ч2в Чернозёмы слабывщелоченные среднегумусные
- Чв Чернозёмы выщелоченные
- Чт Чернозёмы типичные
- Ч2-о2 Чернозёмы обыкновенные среднегумусные среднемощные
- Ч-о2 Чернозёмы обыкновенные среднегумусные маломощные
- Чо-вп Чернозёмы обыкновенные среднемощные выпаханые
- Чо-сн Чернозёмы обыкновенные среднемощные солонцеватые
- Ч2о-сн Чернозёмы обыкновенные маломощные солонцеватые
- Чю Чернозёмы южные
- Чл Лугово-чернозёмные солонцеватые
- К3-вп Тёмно-каштановые выпаханые
- К2 Каштановые
- К2-ск Каштановые солонцеватые
- Кл-ск Лугово-каштановые солонцеватые
- Ск-л Солончаки луговые
- Сн-л Солонцы луговые
- Бл Лугово-болотные
- Бг Торфяно-глеевые
- А Пойменные луговые

Почвы гор:

- Гл-оп Горно-лесные светло-серые глубокооподзоленные
- Глг Горно-луговые альпийские
- Гл Горно-лесные темно-серые
- Глб-оп Горно-лесные бурые оподзоленные
- Гл-топ Горно-лесные перегнойно-торфяные
- Гчв Горные чернозёмы выщелоченные среднегумусные маломощные
- Гч Горные чернозёмы типичные высокогумусные среднемощные
- Гл-чв Горно-лесные черноземовидные выщелоченные средне- и маломощные
- Гл-ч Горно-лесные черноземовидные типичные среднемощные
- Гт-д Горно-тундровые дерновые
- Глб Горно-лесные бурые
- Гп-д Горно-лесные дерново-глубокооподзоленные

Почвы межгорных котловин, речных долин и сухих склонов:

- Гч-о Горные чернозёмы обыкновенные среднемощные
- Гс-кч Горно-степные каштановые и черноземовидные высокогумусные

Непочвенные образования:

- Скальные обнажения коренных пород, курумы, осыпи, россыпи

При генерализации почвенной карты необходимо сохранить структуру расположения основных полигонов почвенных слоев, подчёркивая основной каркас и главные направления рисунка полигонов; при этом следует исключать лишь те полигоны, площадь которых менее 2 мм в масштабе карты; для избежания чрезмерной перегруженности и нечитаемости карты иногда следует объединять генетически родственные подтипы почв в один тип, а несколько видов - в один подтип (подробнее указано ниже).

На почвенных полигонах сохранить надписание почвенных индексов как для типов почв, так и для подтипов и видов.

При изображении почв равнин необходимо провести в легенде объединения нескольких типов почв в один: дерново-подзолистые грунтово-глеевые объединить с дерново-слабоподзолистыми с присвоением индекса последнего; дерново-подзолистые грунтово-глееватые слабоосолоделые - с дерново-подзолистыми слабоосолоделыми.

В легенде и в изображении на карте полностью исключить тип "серые лесные почвы" со всеми его подтипами, т.к. при данном масштабе площади полигонов этих почв будут менее 2 см.кв. и, следовательно, не будут читаться на карте; кроме того, данные почвы не характерны для региона Алтайского края, поэтому их исключение не приведет за собой грубых смысловых ошибок.

Из всех подтипов чернозёмов сохранить лишь следующие: чернозёмы выщелоченные, чернозёмы типичные, чернозёмы обыкновенные среднегумусные среднемошнные, чернозёмы обыкновенные среднегумусные маломощные, чернозёмы обыкновенные среднемошнные выпаханые, чернозёмы обыкновенные среднемошнные солонцеватые, чернозёмы обыкновенные маломощные солонцеватые.

Несколько подтипов южных чернозёмных почв объединить в один - чернозёмы южные.

Объединить в один тип лугово-черноземные солонцеватые солончаковатые и черноземно-луговые.

Исключить полностью изображение черноземов карбонатных среднегумусных среднемошнных.

Объединить в один подтип "чернозёмы выщелоченные" 3 вида - чернозёмы выщелоченные среднегумусные мощные, чернозёмы выщелоченные среднегумусные среднемошнные и чернозёмы выщелоченные среднегумусные маломощные.

Объединить в один подтип "чернозёмы слабовыщелоченные среднегумусные" следующие виды почв: чернозёмы оподзоленные среднегумусные среднемошнные, чернозёмы слабовыщелоченные среднегумусные среднемошнные, чернозёмы выщелоченные

высокогумусные среднемощные, чернозёмы выщелоченные высокогумусные мощные - эта генерализация проводится на основании генетического родства данных видов и подтипов почвенных образований.

2 вида почв - темно-каштановые солонцеватые выпаханые и темно-каштановые выпаханые объединить в один - темно-каштановые выпаханые на основании генетического единства данных видов почв. Остальные подтипы каштановых почв сохранить без структурных изменений относительно смыслового содержания.

Объединить в легенде и в изображении на карте солончаки луговые с солончаками.

Из горных почв полностью исключить следующие: горно-тундровые слаборазвитые, горно-тундровые перегнойно-торфянистые и торфянистые, горно-тундровые торфянисто-глеевые, горно-тундровые дерновые, горные лугово-степные черноземовидные и каштановидные.

Следует сохранить изображение полигонов горных лугово-альпийских почв как наиболее характерных для горных районов данной территории. В тех случаях, когда полигон плохо выражен в масштабе исходной карты, следует показать его с преувеличением. Оставить также изображение горно-лесных бурых оподзоленных почв, горных лугово-степных черноземовидных и каштановидных почв, горно-лесных перегнойно-торфяных и торфянистых почв.

Соединить в легенде 2 следующих подтипа почв: горно-лесные черноземовидные выщелоченные средне- и маломощные и горно-лесные черноземовидные выщелоченные типичные мощные в один почвенный тип.

Из нескольких подтипов горных лесных темно-серых почв сохранить лишь горно-лесные темно-серые и серые оподзоленные, а также горно-лесные темно-серые с объединением всех оставшихся в данные два подтипа.

Сохранить изображение следующих типов почв: горные черноземы типичные высокогумусные мощные и среднемощные, горные черноземы выщелоченные с преувеличением их контуров.

Все почвы горных территорий выделить общепринятой штриховкой - белая наклонная черта.

Из почв межгорных котловин, речных долин и сухих склонов сохранить лишь изображение горно-степных каштановых и черноземовидных высокогумусных, а также горных черноземов обыкновенных среднемощных; остальные типы и подтипы следует исключить.

При изображении гидроморфных почв придерживаться следующего правила: объединить в один тип - пойменные луговые почвы подтипы пойменных почв - пойменные луговые, пойменные

луговые солончаковатые, пойменные лугово-болотные и болотные. Полигоны пойменных почв по устьям речных долин сохранять лишь в тех случаях, где они выражаются в масштабе карте и их ширина должна составлять более 2 мм; в остальных случаях исключать изображение пойменных почв полностью.

Непочвенные образования - скальные обнажения коренных пород, курумы, осыпи, россыпи - оставить на карте полностью, т.к. данный тип образований, естественно, нельзя объединить ни с одним из существующих типов почв.

Отдельным способом значков отметить присутствие солодей в почвах, а также показать специальным знаком солонцы луговые на всех территориях, где они присутствуют.

На карте полностью сохранить изображения железных дорог, исключив при этом все автомобильные дороги.

Из населенных пунктов сохранить все крупные города; провести генерализацию мелких городов, исключив многие поселки городского типа (из них оставить лишь Малиновое Озеро, Усть-Кокса, Онгудай).

При изображении гидрографической сети сохранить все крупные реки, показав их более утолщенной линией, исключить мелкие притоки (длиной менее 2 см в масштабе карты), которые дублируют по направлению более крупные.